

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Г.М. Мирхамидова

ЎЗНИНГ БЕКРОСС ЧАТИШТИРИШ УСЛУБИДА ЯРАТИЛГАН ЯНГИ ТИЗМАЛАРИНИНГ

ҚИММАТ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

